

2. Hakimov M., Gaziyeva M. Pragmalingvistika asoslari. – Toshkent, 2020. – 475 b.
3. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent, 2008. – 320 b.
4. Searle J. R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969. – 203 p.
5. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1986. Вып. XVII. – С. 22–129.
6. Галяшина Е.И. Методологические основы судебного речеведения : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Галяшина Е.И. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Филол. фак. – М., 2003. – 48 с.
7. Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 592 с.

Aliyeva Saodat Po‘lat qizi, Farg‘ona davlat universiteti talabasi
aliyevanozanin575@gmail.com

Kosimov Alijon Raxmatovich, Farg‘ona davlat universiteti dotsenti ORCID ID
0000-0002-2331-7516, alijon5070@mail.ru

SAVODXONLIK, MANTIQIY VA IFODALI NUTQ ORQALI TO‘G‘RI TUZILGAN GAPLAR

Annotatsiya: Maqolada til va sintaksis birligi bo‘lgan gaplar, ya’ni so‘zlarning (yoki bitta so‘zning) grammatik jihatdan tuzilgan birikmasi, semantik va intonatsion jihatdan to‘liqligi ko‘rib chiqilgan. Har bir tasnif gapning qanday tuzilganligi va qanday vazifani bajarishi haqidagi turli savollarga javob beradi. Bunday bo‘linish gapning kommunikativ yo‘nalishini, uning nutqiy muloqotdagi rolini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: so‘zlar, gap, darak, so‘roq, buyruq, undov va undovsiz.

РАЗВИТИЕ ГРАМОТНОЙ, ЛОГИЧНОЙ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ГРАМОТНО ВЫСТРОЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Аннотация: В статье рассмотрены предложения – единица языка и синтаксиса, которая представляет собой грамматически выстроенное соединение слов (или одно слово), обладающее смысловой и интонационной законченностью. Каждая классификация отвечает на разные вопросы о том, как предложение построено и какую функцию выполняет. Такое деление подчеркивает коммуникативную направленность предложения и его роль в речевом общении.

Ключевые слова: слова, предложение, повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные и невосклицательные.

DEVELOPMENT OF LITERACY, LOGIC AND THROUGH EXPRESSIVE SPEECH WELL-STRUCTURED SENTENCES

Abstract: The article examines sentences that are units of language and syntax, i.e., grammatically structured combinations of words (or a single word), their semantic and intonational completeness. Each classification answers various questions about how a sentence is structured and what function it performs. This division emphasizes the communicative direction of the sentence, its role in speech communication.

Keywords: words, gap, darak, so‘roq, buyruq, undov va undov bo‘lmagan so‘zlar.

Введение.

Предложение является основой синтаксической единицей языка, служащей для выражения законченной мысли, сообщения, вопроса или побуждения и обладающей грамматической и интонационной завершенностью. «Предложение соотносится с логическим суждением, однако не тождественно ему. Как справедливо указывал еще Аристотель, каждое суждение выражается в форме предложения, но не всякое предложение выражает суждение» [1, с. 349]. В системе русского языка предложение выполняет коммуникативную функцию, обеспечивая связь с мышлением и реальной действительностью. Многообразие видов предложений отражает богатство способов выражения мыслей, чувств и волевых импульсов человека.

Материалы и методы

В ходе данного исследования применены методы описания, контекстуального и компонентного анализа, исторически-временной, лексико-семантический анализ.

Результаты и обсуждение

С точки зрения цели высказывания предложения в русском языке классифицируются по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные), а также по структуре (простые и сложные) и наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые). Повествовательные предложения сообщают информацию о фактах и событиях действительности. Эти предложения произносятся с ровной, спокойной интонацией; тон повышается на логически выделанном слове, затем постепенно понижается. В конце таких предложений обычно ставится точка.

Вопросительные предложения служат для получения информации и могут иметь различные оттенки смысла (собственно-вопросительные, риторические вопросы). Вопросительные предложения произносятся с резким повышением тона на ключевом слове. В конце таких предложений ставится вопросительный знак.

Побудительные предложения выражают волю говорящего – приказ, просьбу, совет, призыв. Главная особенность – побуждение, которое часто передаётся с помощью глагола в повелительном наклонении и особой интонации, а в конце ставится точка или восклицательный знак, подчеркивая побудительность.

Восклицательные и невосклицательные предложения различаются по эмоциональной окраске. Восклицательные предложения передают сильные чувства говорящего – радость, удивление, возмущение, тревогу – и отличаются особой интонацией, тогда как невосклицательные сохраняют

нейтральный характер высказывания. Данная классификация демонстрирует тесную связь синтаксиса с выразительными возможностями языка.

По грамматической основе предложения бывают двусоставными и односоставными. В двусоставных предложениях грамматическая основа представлена подлежащим и сказуемым, что обеспечивает полноту структурного выражения мысли. Односоставные предложения имеют только один главный член и широко используется художественной, публицистической и разговорной речи, придавая высказыванию лаконичность и выразительность. Среди них выделяют назывные, определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные и безличные предложения.

По структуре предложения делятся на простые и сложные. Простые предложения содержат одну грамматическую основу, тогда как сложные включают в себе две или более грамматические основы и отражают более сложные логико-смысловые отношения между частями высказываний. «Специфика синтаксического строя русского языка заключается в противопоставлении сочинения и подчинения, которые соответствуют объективным отношениям предметов и явлений действительности» [2, с. 7]. Простые предложения подразделяются на полные и неполные предложения. Полное предложение содержит все необходимые для смысла члены (главные и второстепенные), а неполное предложение – это предложение, в котором пропущен один или несколько членов, но они легко восстанавливаются из контекста или ситуации речи, часто обозначаются тире на письме, и встречаются в диалогах или сложных предложениях, чтобы избежать повторов.

Сложные предложения, в свою очередь, подразделяются на сложносочиненные (ССП), сложноподчиненные (СПП) и бессоюзные (БСП), что свидетельствуют о разнообразии синтаксических связей в речи.

Сложносочинённое предложение (ССП) – это сложное предложение, состоящее из двух или более равноправных, грамматически самостоятельных простых предложений, соединенных между собой сочинительными союзами (например, и, а, но, или) и интонацией, где нет главного или зависимого, а части могут существовать как отдельные предложения. Союзы не входят ни в одну из частей, и между ними ставится запятая (за исключением некоторых случаев, например, при наличии общего второстепенного члена или однородных членах предложения).

Сложноподчиненные вид сложного предложения, где одна часть (придаточная) зависит от другой (главной) и связывается с ней подчинительными союзами или союзными словами, отвечая на вопросы членов предложения. Сложноподчинённые предложения (СПП) делятся на виды по **типу придаточных** (определительные, изъяснительные, обстоятельственные – времени, места, причины, цели, условия и др.) и по **способу подчинения** (однородное, последовательное, параллельное), которые показывают, как придаточные связаны друг с другом и с главной частью предложения, отвечая на вопросы определений, дополнений или обстоятельств.

Бессоюзные сложное предложение, части которого связаны по смыслу и интонационно без союзов, используя запятую, точку с запятой, двоеточие или тире. В иерархической системе синтаксических единиц предложение занимает центральное положение, и его, как и словосочетание, можно рассматривать

«снизу» и «сверху» идти от слов и словосочетаний к предложению и вычленять предложения из текста [3, с. 55].

Вывод

Таким образом, классификация предложений позволяет глубже понять законы построения речи, раскрывает функциональные и выразительные возможности синтаксиса и играет важную роль в формировании языковой компетенции. Изучение видов предложений способствует развитию грамотной, логичной и выразительной речи, что особенно важно в процессе обучения и культурного развития личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валгина Н.С. Современный русский язык. Синтаксис. – М.: Высшая школа, 2003 – С. 349.
2. Лекант П.А. «Синтаксис современного русского языка». – М.: Просвещение, 2007. – С. 7.
3. Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык. – М.: Дрофа, 2011. – С. 55.

Нумонова Ферузахон Илхомовна, студентка 4-курса факультета филологии ФГУ Научный руководитель: доцент кафедры русской филологии ФерГУ
Мамаджанова Г.М. ORCID: 0009-0000-8535-0947 e-mail:
feruzakurbanova04@gmail.com

АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: Статья посвящена анализу лексических вариантов в современном русском языке как одному из проявлений динамики языковой системы. Рассматривается понятие лексической вариативности, её основные типы, причины возникновения и функционирование в разных сферах речи. Особое внимание уделяется взаимодействию нормативных и ненормативных вариантов, влиянию социокультурных факторов, заимствований, региональных и диалектных особенностей на развитие лексики. Отмечается, что устойчивость и изменение лексических единиц могут зависеть от территориальных и исторических факторов, что подтверждается исследованиями диалектной лексики русского языка. Результаты исследования позволяют выявить современные тенденции развития лексической системы русского языка и определить роль вариативности в языковой норме и речевой практике.

Ключевые слова: лексическая вариативность, современный русский язык, лексические варианты, языковая норма, диалектная лексика, заимствования, языковая динамика, социолингвистика, развитие лексики, вариативность речи.